

METAFORA DALAM LIRIK LAGU JUSTICE FAIZ KARYA SATOU KAZUTOYO

ARIO LINDU NUGROHO (312201600611@mhs.dinus.ac.id)

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro

Abstract : The title of this Journal is "Metaphor in the lyrics of Justice Faiz's song by Satou Kazutoyo". This study aims to analyze the type of metaphorical speech contained in Satou Kazutoyo's Justice faiz song that orientates the concept of space to the theory of Orientational Metaphor and Structural Metaphor Jhonsen & Lakkof (2003). This research method is a descriptive method with the following steps: listening to songs, looking for song lyrics transcripts on the internet, classifying the songs that contain orientational metaphors, analyzing data, and drawing conclusions from the data. It can be concluded that metaphor is used by writer to describe his 'real meaning' that can not be described with 'ordinary' words.

Keywords: Metaphor, Orientational Metaphors, Struktural Metaphor, Meaning, Song's Lyric.

Kata-kata dalam lagu disusun oleh pengarangnya dengan mempertimbangkan unsur keindahan baik nuansa makna kata, diksi yang sesuai dengan nada, dan unsur-unsur kreatif lainnya. Dengan demikian lirik lagu pada hakikatnya adalah puisi. Seperti yang diungkapkan oleh Jhonsen & Lakkof Lirik adalah puisi pendek yang mengekspresikan emosi."Lirik ataupun puisi termasuk karya sastra yang tentu saja menggunakan bahasa sastra di dalamnya. Sebagai sebuah karya sastra, lirik lagu juga mempunyai keistimewaan dalam pengungkapan bahasanya. Ia tidak terlalu terikat oleh aturan-aturan kebahasaan. Ketentuan ini berlaku karena bahasa karya sastra adalah licentiapoetarum (kebebasan penyair atau pengarang dalam menggunakan bahasa). Seperti yang diungkapkan oleh Riffaterre bahwa dalam bahasa sastra sering terjadi penyimpangan makna bahasa yang disebabkan oleh adanya konvensi ketaklangsungan ekspresi, yakni displacing of meaning (penggantian makna), distorsing of meaning (penyimpangan arti), dan creating of meaning (penciptaan makna baru). Ketiga konsep tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan metafora yang banyak terdapat dalam karya sastra.

1. Makna

Para ahli mengakui, istilah makna (meaning) memang merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Orang-orang sering menggunakan istilah pesan dan makna secara bergantian. Akan tetapi, ini tidaklah benar jika dilihat dari sudut semantik. Dapat dikatakan, "pesan" itu tidak sama dengan "makna" pesan bisa memiliki lebih dari satu makna, dan beberapa pesan

bisa memiliki satu makna bahkan makna bias dibagi menjadi 2 yaitu makna denotasi dan makna konotasi.

- Makna Denotasi adalah Makna harafiah atau arti harafiah yang sebenarnya dari suatu kata.
- Makna Konotasi adalah Makna tambahan atau makna yang berhubungan dengan nilai rasa, biasanya makna konotasi sering disebut sebagai makna yang berlawanan dengan denotasi dan bernuansa negative.

2. Teori Heuristik Dan Hermeneutik

Dalam rangka memahami dan mengungkap sesuatu yang terdapat dalam karya sastra, dikenal dengan istilah heuristik dan hermeneutik. Biasanya kedua istilah itu dikaitkan dengan pendekatan semiotik. Hubungan keduanya dapat dipandang sebagai hubungan yang bersifat gradasi. Sebab kegiatan pembacaan hermeneutik haruslah didahului oleh pembacaan heuristik.

2.1 Teori Heuristik

Pembacaan heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada sistem semiotik tingkat pertama. Ia berupa pemahaman makna sebagaimana yang dikonvesikan oleh bahasa. Orang sering menyebutnya sebagai makna yang ditunjuk oleh kamus. Bekal yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang sistem bahasa itu, kompetensi terhadap kode bahasa. Untuk memahami sebuah teks seseorang mesti menguasai bahasa yang dipakai, mesti mampu memahami makna kalimat demi kalimat, alinea demi alinea bahkan juga dialog yang banyak ditemui. Kompetensi ini merupakan syarat pertama yang mesti dilalui. Pembacaan level heuristik menghasilkan pemahaman makna secara harfiah, makna langsung, makna tersurat, makna sesungguhnya dan makna denotatif. Langkah-langkah penerapan Heuristik adalah dengan mengkaji makna melalui teks atau bahasa secara harfiah dan menggabungkannya dengan kehidupan nyata.

2.2 Teori Hermeneutik

Pembacaan karya sastra haruslah sampai pada penafsiran hermeneutik, yaitu berupa pembacaan dan pemahaman pada tataran semiotik tingkat kedua. Artinya, berdasarkan makna dari hasil pembacaan heuristik diatas dicobatafsirkan kemungkinan makna tersirat, konotasi atau signifikansinya. Pada tataran pembacaan hermeneutik dibutuhkan pengetahuan tentang kode sastra. Kode sastra merupakan semacam kesepakatan bahwa ketika membaca teks-teks kesastraan terdapat makna lain, ada tafsir lain, ada kemungkinan pemaknaan lain yang dapat di berikan. Ia memberikan kesadaran bahwa ketika seseorang membaca dan menafsirkan

sebuah teks kesastraan, ia mesti juga berusaha memahami adanya kemungkinan-kemungkinan makna lain yang ditambahkan selain makna yang tersurat. Hal itu disebabkan, kata Riffaterre “ teks kesastraan sering mengemukakan A dengan cara B. Hermeneutik memperhatikan segala bentuk kode yang ada di dalam maupun diluar kode bahasa guna menemukan makna yang terkandung di dalam karya sastra tersebut.

3. Teori Metafora Menurut Jhonson & Lakkof

Jenis-jenis Metafora berdasarkan teori Lakoff dan Johnson (1980: 14), jenis-jenis metafora menurut struktur skemanya dibagi ke dalam tujuh bagian, yaitu: waktu, keadaan, perubahan, gerakan, penyebab, tujuan, dan alat. Sedangkan menurut Saeed (1997) ciri metafora dibagi menjadi empat, yaitu: Conventionality, asymmetry, abstraction dan systematicity

Metafora menurut Lakoff dan Johnson (1980) terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. Metafora Struktural, yaitu sebuah konsep dibentuk secara metaforis dengan menggunakan konsep yang lain. Metafora struktural ini didasarkan pada dua ranah, yaitu ranah sumber dan ranah sasaran. Metafora struktural berdasar pada korelasi sistematis dalam pengalaman sehari-hari.
2. Metafora Orientasional, yaitu metafora yang berhubungan dengan orientasi ruang, seperti naik-turun, dalam-luar, depan-belakang, dan lain-lain. Orientasi ruang ini muncul dengan didasarkan padapengalaman fisik manusia dalam mengatur orientasi arah dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terdapat pada “UP-DOWN”.Metafora orientasional berbeda di setiap budaya, karena apa yang dipikirkan, dialami, dilakukan oleh setiap budaya, berbeda. Metafora orientasional memberikan sebuah konsep suatu orientasi ruang, misalnya“HAPPY IS UP”.
3. Metafora Ontologis adalah metafora yang melihat kejadian, aktifitas emosi, dan ide sebagai entitas dan substansi. Misalnya dalam metafora “THE MIND IS A MACHINE” dalam kalimat “My mind just isn’t operating today” (hariini otak saya tidak bekerja atau hari ini saya sedang tidak ingin berpikir).Metafora ontologis adalah metafora yang mengkonseptualisasikan pikiran, pengalaman, dan proses—hal abstrak lainnya—ke sesuatu yang memiliki sifat fisik. Dengan kata lain, metafora ontologis menganggap nomina konseptual sebagai nomina konkret.

Identifikasi Masalah

Dalam alisis ini akan dibahas beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Metafora apa saja yang terdapat pada lirik lagu “*Justice Faiz*” karya “*Satou Kazutoyo*”
2. Bagaimana analisis Metafora Orientasional dan Metafora Struktural yang terdapat pada lirik lagu “*Justice Faiz*” karya “*Satou Kazutoyo*” berdasarkan teori **Lakkof dan Jhonson**
3. Bagaimana cara penerapan Teori Heruistik dan Hermeneuitik sera Makna Denotasi dari lirik lagu “*Justice Faiz*” karya “*Satou Kazutoyo*”

Tujuan Permasalahan

Tujuan Permasalahan yang akan dibahas lewat penelitian ini ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat menjadi lebih jelas, terarah, spesifik, sehingga tidak mengaburkan penelitian. Adapun fokus masalah yang akan diteliti adalah mencari makna atas lirik lagu & mendiskripsikan lagu sebagai berikut :

- A. Makna yang terkandung dari lagu “Justice Faiz” dilihat dari “Metafora Orientasional”, “Metafora Struktural”.
- B. Makna Denotasi, jika digabungkan dengan Teori Heruistik, Teori Hermeneutik yang terdapat pada lagu “Justice Faiz”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan Metafora Orientasional dalam lirik lagu *Justice Faiz* Karya *Satou Kazutoyo*. Sumber data penelitian ini adalah lagu *Justice Faiz* karya *Satou Kazutoyo*. Teori yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah Teori metafora orientasional yang dikemukakan oleh Jhonsen & Lakkof.

PEMBAHASAN

lirik lagu Justice Faiz Karya Satou Kazutoyo terdiri dari 2 bait. Adapun lirik lagu secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Teori Metafora Struktural menurut Jhonson & Lakkof

1.1. Makna Denotasi

Lagu “Justice Faiz” beserta lyric lagu dan artinya. Lagu karya dari Satou Kazutoyo (2003), Lyric lagu Justice Faiz sebagai berikut :

Hirogaru uchuu no naka Can you feel? 広がる宇宙の中 Can you Feel ?。

Chiisa na hoshi no hanashi wo shiyou 小さな星の話を使用。

Tell me the trunth shinjite ‘ta mirai ga Tell me the trunth 信じてた未来が。

Kuzuresarou to shite ‘ru 崩れ去ろうとしてる。

Perasaannya (dunia ini) sedang kacau

Saatnya kita membicarakan tentang (dunia ini)

Tolong beri tau saya tentang suatu kebenaran (dunia ini)

Karena menurut saya (dunia ini) mulai terlihat aneh

Kanashimi wo kurikaeshi 悲しみを繰り返し。

Boku-ra wa doko e yuku no darou? 僕らはどこへ行くのだろうか？。

Penderitaan yang masih menghantui (pikiranku ini)

Kemana kita harus mencari suatu kebenaran dari (dunia ini)

Ima hitori-hitori no mune no naka 今一人一人の胸の中。

Me wo samase The time to go 目を覚ませ The time to go.

Tsuyoku aru tame ni 強くあるために。

Mata mamoru koto to tatakau koto また守ることと戦うこと。

Dilemma wa owaranai hashiri-tsuzukete mo Dilemma は終わらないは私立図家手も。

End justicefaiz the means

End JusticeFaiz the means

Jauh didasar (hatiku) yang paling dalam

Terdapat mata (hatiku) yang berkata waktunya bangkit dan berdiri

(Hatiku) tetap kuat dan sabar

Untuk bertarung melindungi kebenaran (dihatiku)

(Dilema tiada akhir ini), harus ku akhiri

Inilah akhir dari (cerita hidup) kebenaranku (Faiz=Satou Kazutoyo)

1.2. Teori Herusitik

Kata (Dunia ini) muncul pada bait pertama dan kedua, tepatnya pada baris 1,2,3,4,6 melambangkan arti dari penyampaian keluh kesah perjalanan hidup si pengarang lagu “Justice Faiz” si Satou Kazutoyo yang dulunya hidup pada suatu kegagalan dan menganggur di rumah atau tidak mempunyai pekerjaan serta kegiatan sama sekali.

1.3. Teori Hermeneutik

Kata (Hatiku) muncul terus – menerus pada bait kedua tepatnya pada baris ke 5,7,8,9,10,11,12 ini mempunyai arti tentang karier hidup si pengarang lagu yang terus menerus menganggur dirumah atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, namun kemudian dia berusaha bangkit berdiri untuk melupakan gaya hidupnya yang lama dan memulai membuat puisi yang selanjutnya dibuat lagu. Akhirnya tepat pada tahun 2003 lagu itu dipopulerkan oleh Group Band terkenal Yakni bernama ISSA, dengan ini si Satou Kazutoyo melambung pesat karena lagu karangannya terkenal diseluruh jepang dan dikontrak sebagai opening dan soundtrack dari film serial Tokoshatsu yang terkenal pada tahun 2005 yaitu “ Kamen rider Faiz” selagi itu dia juga dikontrak sebagai pemeran utama aktor kamen rider Faiz yang bernama Takumi 7 pada akhirnya Namanya melambung sangat pesat dijepang atas Karier yang dia kembangkan dari masa lalunya hingga Namanya melambung tinggi.

2. Teori Metafora Orientasional menurut Jhonson & Lakkof

- 1) Hirogaru uchuu no naka Can you feel? (広がる宇宙の中 Can you Feel ?。) secara Konsep Orientasional Metaphor Kata Hirogaru Uchuu no naka disini bukan diartikan sebagai alam smesta yang luas diluar angkasa tetapi lebih diartikan sebagai planet kecil

yang berada didalam luar angkasa (Bumi) dan diartikan dengan Makna denotasinya sebagai “dunia yang dialami sang pengarang lagu” dan secara Heruistik menjadi “kehidupan pribadi dari sang pengarang lagu”.

- 2) Chiisa na hoshi no hanashi wo shiyou (小さな星の話を使用。) secara Konsep Orientasional Metaphor Kata Chiisa na hoshi no hanashi wo shiyou tidak diartikan sebagai ambillah cerita bintang kecil dan bintang kecil disini diartikan sebagai Planet bumi tempat kita hidup jadi artinya permasalahan yang ada dibumi saat ini. Makna denotasinya “permasalahan yang dialami si pengarang”, secara konsep Heruistik “sang pengarang lagu sedang dilanda kesusahan pada pada kehidupannya”.
- 3) Tell me the trunth shinjite ‘ta mirai ga (Tell me the trunth 信じてた未来が。) secara Konsep Orientasional Metaphor Kata shinjite ta mirai ga bukan diartikan sebagai masa depan yang saya yakini tetapi suatu kebenaran yang saya yakini di masa depan, makna denotasinya “si pengarang lagu sedang mencari suatu kebenaran, secara konsep Herusitik “sang pengarang lagu sedang mencari solusi untuk mempertahankan karier hidupnya”.
- 4) Kuzuresarou to shite ‘ru (崩れ去ろうとしてる。) secara konsep Orientasional Metaphor Kata Kuzuresarou to shite ‘ru bukan diartikan mencoba masa depan yang hancur tapi Masa depan yang hancur. Makna denotasinya “si pengarang lagu Bimbang dan ragu untuk merraih masa depannya”, secara konsep Herusitik “si pengarang lagu merasa kehilangan harapan pada kariernya”.
- 5) Kanashimi wo kurikaeshi (悲しみを繰り返し。) secara konsep Orientasional Metaphor Kata Kanashimi wo kurikaeshi bukan diartikan sebagai ulangilah kesedihan tetapi penderitaan terus berulang – ulang, makna Denotasinya “penderitaan yang dialami sang pengarang lagu”. Secara konsep Hermeneuitik “kesengsaraan hidup si pengarang lagu”.
- 6) Boku-ra wa doko e yuku no darou? (僕らはどこへ行くのだろうか?) secara konsep Orientasional Metaphor Kata Boku-ra wa doko e yuku no darou? Bukan diartikan sebagai kemana kita berpegang teguh?, tetapi bagaimana kita akan hidup selanjutnya?. Makna Denotasinya “karier hidup si pengarang lagu selanjutnya akan seperti apa ?, secara konsep Heruistik “bagaimana perjalanan hidup sang pengarang lagu selanjutnya”.

- 7) Ima hitori-hitori no mune no naka (今一人一人の胸の中。) secara konsep Orientasional Metaphor Kata Ima hitori-hitori no mune no naka bukan diartikan sekarang dihati masing – masing, tetapi artinya seperti ini jauh dilumbuk perasaan semua orang. Makna Denotasinya “perasaan alam bawah sadar si pengarang”, secara konsep Hermeneutiknya “Lumbuk Hati si pengarang yang terdalam”.
- 8) Me wo samase The time to go (目を覚ませ The time to go.) secara konsep Orientasional Metaphor Kata Me wo samase bukan diartikan sebagai bangun dari waktu kewaktu tapi bangun dari suatu kejadian yang dialami. Makna Denotasinya “ si pengarang lagu bangun dari sebuah permasalahannya”, secara Konsep Hermeneutiknya “ sang pengarang lagu bangkit berdiri dari kegagalannya”.
- 9) Tsuyoku aru tame ni (強くあるために。) secara konsep Orientasional Metaphor kata Tsuyoku aru tame ni bukan diartikan saya jadi kuat tetapi saya selalu kuat, makna denotasinya “si pengarang lagu tetap kuat hatinya”. Secara konsep Hermeneutik si pengarang lagu tetap tabah hatinya”.
- 10) Mata mamoru koto to tatakau koto (また守ることと戦うこと) secara konsep Orientasional Metaphor kata Mata mamoru koto to tatakau koto bukan diartikan sebagai datang untuk bertarung sekali lagi tetapi bertempur sekali lagi. Makna Denotasinya “si pengarang lagu bertarung dengan kariernya untuk bertahan hidup”, secara konsep Hermeneutik “si pengarang lagu bertahan hidup untuk menempuh kariernya”.
- 11) Dilemma wa owaranai hashiri-tsuzukete mo (Dilemma は終わらないは私立画家手も。) secara konsep Orientasional Metaphor kata Dilemma wa owaranai hashiri-tsuzukete mo bukan diartikan sebagai Dilema yang membuat sosok pribadi tetapi Dilema tiada akhir seperti sosok yang membayangkaniku, makna Denotasinya “si pengarang lagu masih dihantui rasa Dilema yang kuat dan tak pernah ada habisnya”, secara konsep Hermeneutik “si pengarang lagu masih Dilema akan keraguan dihati dan berusaha untuk bangkit berdiri dan menatap masa depan”.

SIMPULAN

Dari hasil identifikasi dan analisis metafora Orientasional terhadap lirik lagu Justic Faiz ini tampak bahwa pengarang lagu ini banyak memunculkan metafora dalam liriknya. Setiap baris dalam tiap baitnya, seluruhnya terdapat metafora. Metafora yang muncul adalah metafora yang

diciptakan secara Struktural, dan Orientasional oleh pengarangnya, untuk menggambarkan maksud pengarangnya. Maksud atau keinginan tersebut menggunakan metafora karena jika diungkapkan dengan makna dasar akan mengurangi makna orientasional dan tidak menimbulkan sensasi terhadap karya sastra. Apabila dihubungkan dengan jenis metafora yang muncul di setiap analisis ini, maka akan memunculkan metafora Orientasional ataupun Metafora Struktural (Johnson dan Lakoff) dan Makna Heruistik, Hermeneutik, Denotatif, Konotatif. Pengarang memunculkan metafora karena memang ungkapan tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan maksud si pengarangnya.

DAFTAR PUSTAKA

References

(n.d.). Lakoff, George. 1987. *Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind*. Chicago: Chicago University Press.

(n.d.). <https://furahasekai.net/2012/04/03/kamen-rider-faiz-issa-justifaiz-lyrics-indonesian-translation/>. *LITE*.

(n.d.). Lakoff, George and Johnson, Mark. 1980. *Metaphor We Live By*. London: The University of Chicago Press.

(n.d.). Lakoff, George, dan M. Johnson. 1980. *Metaphors We Live By*. USA: The University of Chicago Pres..

Saifudin, A. (n.d.). *LITE*.